

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 431 sahifa.
2025-yil, 20-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIY TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQUISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
NasimdjanoV Yunusjon Zoxidovich	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
Xolikova Oydin Olimjonovna	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
Z.Teshayev	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
Ismailov Allayor Rashidovich	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
Abduraxmonov Akmal Nurmat o'g'li	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнора Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI.....	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS.....	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEKANIZMLARI.....	392
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	
OLIIY TA'LIMGA INVESTITSIYA SIYOSATI: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLAR	410
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SERVICE NETWORK.....	416
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
YANGI O'ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	421
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ ПАМКУ МРІ	426
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	

МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ РАМКУ МПИ

Мамаризоев Жaxonгир Исохонович

магистрант университета Мировой Экономики и Дипломатии

ORCID: 0009-0008-1991-9152

Аннотация. В статье рассматривается феномен многомерной бедности как ключевой барьер для устойчивого развития. На основе анализа теоретических подходов и методологии Индекса многомерной бедности (МПИ) показано, что данный инструмент позволяет выявить не только распространённость, но и глубину лишений в сферах здоровья, образования и уровня жизни. Приведены статистические данные, демонстрирующие различия между денежной и многомерной бедностью, а также подтверждающие межпоколенческий характер деприваций. Сделан вывод о том, что использование МПИ является необходимым условием для оценки прогресса в достижении Целей устойчивого развития и разработки более адресной социальной политики.

Ключевые слова: Многомерная бедность, индекс МПИ, устойчивое развитие, депривации, социальная политика, качество жизни.

Annotatsiya. Maqolada barqaror rivojlanishga to'sqinlik qiluvchi asosiy to'siqlardan biri sifatida ko'p o'lchovli qashshoqlik hodisasi ko'rib chiqiladi. Nazariy yondashuvlar va Ko'p o'lchovli qashshoqlik indeksi (MPI) metodologiyasi tahliliga asoslanib, ushbu vosita nafaqat qashshoqlikning tarqalishini, balki sog'liqni saqlash, ta'lim va turmush darajasi sohalaridagi yetishmovchiliklarning chuqurligini ham baholash imkonini berishi ko'rsatilgan. Statistik ma'lumotlar pul qashshoqligi va ko'p o'lchovli qashshoqlik o'rtasidagi farqni yoritib, deprivasiyalarning avloddan-avlodga o'tuvchi xususiyatini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, MPI'dan foydalanish Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishdagi taraqqiyotni baholash va yanada aniqroq ijtimoiy siyosat ishlab chiqish uchun zaruriy shart hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Ko'p o'lchovli qashshoqlik, MPI indeksi, barqaror rivojlanish, deprivasiyalar, ijtimoiy siyosat, hayot sifati.

Abstract. The article examines the phenomenon of multidimensional poverty as a key barrier to sustainable development. Based on an analysis of theoretical approaches and the methodology of the Multidimensional Poverty Index (MPI), it is shown that this tool makes it possible to assess not only the prevalence but also the intensity of deprivations in health, education, and living standards. Statistical data highlights the gap between monetary and multidimensional poverty and confirms the intergenerational nature of deprivations. The study concludes that the application of MPI is essential for assessing progress towards the Sustainable Development Goals and for designing more targeted social policies.

Keywords: Multidimensional poverty, MPI index, sustainable development, deprivations, social policy, quality of life.

ВВЕДЕНИЕ

Бедность в современном мире остаётся одной из наиболее острых социально-экономических проблем, препятствующих устойчивому развитию. По данным Всемирного банка, в 2023 году около 700 млн человек (8,5 % населения Земли) жили в условиях крайней нищеты – на сумму менее 2,15 доллара США¹ в день по паритету покупательной способности. Однако традиционные подходы к измерению

1 World Bank. *Pathways out of the Polycrisis: Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024*. Washington, DC: World Bank Group, 2024. 300 p.

бедности, основанные преимущественно на уровне доходов, не способны в полной мере отразить многогранный характер данного явления и его воздействие на качество жизни. В связи с этим в научной и практической плоскости всё большее внимание уделяется концепции многомерной бедности, которая учитывает дефициты не только в доходах, но и в таких сферах, как образование, здравоохранение, жилищные условия, доступ к базовым услугам и социальной защите.

Для системного анализа многомерной бедности используется Индекс многомерной бедности (Multidimensional Poverty Index, MPI), разработанный Программой развития ООН и Оксфордской инициативой по бедности и человеческому развитию. Согласно последнему глобальному докладу ПРООН, около 1,1 млрд человек в мире испытывают множественные лишения в сферах здоровья, образования и уровня жизни, причём более 50 % из них составляют дети до 18 лет². Данный индекс позволяет не только оценить масштабы и глубину деприваций, но и выявить уязвимые группы населения, наиболее подверженные риску социального исключения.

В контексте целей устойчивого развития (ЦУР) измерение бедности через MPI приобретает особую значимость. Повестка дня ООН на период до 2030 года (ЦУР-1 «Покончить с бедностью во всех её формах везде») предусматривает сокращение уровня крайней бедности до менее 3 % населения мира и устранение структурных факторов, воспроизводящих неравенство. В этом контексте исследование многомерной бедности через призму MPI становится важным инструментом для оценки прогресса в достижении ЦУР, разработки эффективной социальной политики и построения более инклюзивного общества.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Данная тема получила освещение в ряде научных исследований. В частности, в работе Митюгина, Кравченко и Чайникова (2021)³ индекс многомерной бедности рассматривается не только как статистический показатель, но и как важный критерий оценки качества жизни населения региона. Авторами предлагается региональная диагностическая модель, где MPI выступает связующим элементом между социально-экономическими параметрами и субъективной оценкой благосостояния. Отмечается, что многомерный подход позволяет выявлять не только наличие деприваций, но и их глубину и распространённость среди различных социальных групп, что особенно важно при проведении межрегиональных сопоставлений.

В свою очередь, Карцева (2019) анализирует проблему многомерной бедности в странах Европейского союза через призму индекса риска бедности и социальной исключённости AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion)⁴. Этот показатель объединяет три ключевых измерения – относительную бедность по доходам, недостаточность материального обеспечения и низкий уровень участия в рынке труда. Автором подчёркиваются как аналитические преимущества данного индекса для комплексной оценки социального положения, так и его ограничения, связанные с возможной недооценкой отдельных форм уязвимости.

Сопоставление указанных подходов показывает, что в отечественных исследованиях акцент делается на адаптацию MPI к региональным условиям и учёт локальной специфики, тогда как в европейской практике распространён более унифицированный инструмент в виде AROPE, обеспечивающий сопоставимость данных между странами ЕС.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании применялись преимущественно теоретические методы, позволившие раскрыть сущность многомерной бедности и её связь с концепцией устойчивого развития. Использование анализа и синтеза дало возможность систематизировать различные научные подходы к пониманию бедности и выявить основные направления её многомерного осмысления. Сравнительный метод был задействован при рассмотрении различных теоретических концепций измерения бедности, что позволило установить их сильные и слабые стороны.

В качестве концептуальной основы применялся индексный метод (MPI), который теоретически обосновывает необходимость оценки бедности через совокупность показателей, охватывающих здоровье, образование и уровень жизни. Системный подход обеспечил целостное понимание бедности как многофакторного явления, тесно связанного с социальными и экономическими институтами. Наряду

2 <https://hdr.undp.org/content/2024-global-multidimensional-poverty-index-mpi>

3 Митюгина М. М., Кравченко Т. В., Чайников В. Н. Оценка показателей многомерной бедности как критерий оценки качества жизни населения региона //Естественно-гуманитарные исследования. – 2021. – №. 6 (38). – С. 235-245.

4 Карцева М. А. Многомерная бедность в странах ЕС: индекс риска бедности и социальной исключённости AROPE //Государственное управление. Электронный вестник. – 2019. – №. 74. – С. 126-155.

с этим сравнительно-исторический метод позволил проследить эволюцию взглядов на проблему бедности и обосновать значимость перехода от монетарных к многомерным подходам. Логический анализ, в свою очередь, способствовал формированию последовательных выводов и теоретических обобщений о взаимосвязи многомерной бедности и целей устойчивого развития.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Многомерная бедность определяется как совокупность лишений, которые испытывает человек в нескольких ключевых сферах одновременно. В отличие от монетарного подхода, фиксирующего бедность только через уровень доходов, многомерный подход позволяет оценить качество жизни по нескольким критериям.

Индекс многомерной бедности (MPI) рассчитывается по методологии ПРООН и Оксфордской инициативы по бедности и человеческому развитию (ОПН). Он строится на основе трёх блоков и десяти индикаторов:

- Здоровье: детская смертность, питание.
- Образование: годы обучения, посещаемость школы.
- Уровень жизни: доступ к электричеству, чистой воде, санитарии, топливу для приготовления пищи, качество жилья, наличие базовых материальных благ.

Каждому индикатору присваивается вес. Если у домохозяйства фиксируются лишения по определённому индикатору (например, ребёнок не посещает школу или семья не имеет доступа к безопасной воде), оно получает соответствующий «балл депривации». Когда сумма баллов достигает одной трети (33 %) от общего возможного значения, такое домохозяйство считается находящимся в состоянии многомерной бедности.

Таким образом, $MPI = H \times A$, где:

- H (headcount ratio) – доля населения, испытывающего многомерную бедность,
- A (intensity) – среднее число лишений, которые испытывают бедные.

Благодаря такой методике индекс одновременно отражает как распространённость бедности, так и её глубину.

По данным глобального доклада ПРООН за 2023 год, в мире насчитывается около 1,1 млрд человек, живущих в условиях многомерной бедности. Более 566 млн из них - дети, что указывает на высокую вероятность межпоколенческой передачи деприваций. Наибольшая концентрация бедности наблюдается в Африке к югу от Сахары (54 % населения) и в Южной Азии (44 %). В то же время Всемирный банк сообщает, что в 2023 году около 700 млн человек жили в условиях крайней денежной бедности (менее 2,15 доллара в день по ППС), что значительно ниже показателей многомерной бедности. Это подтверждает, что денежные критерии не способны в полной мере отразить реальные масштабы социального неблагополучия.

Таблица 1. Сравнительный анализ подходов к измерению бедности

Подход	Основа измерения	Преимущества	Недостатки	Примеры применения
Абсолютная (денежная) бедность	Доходы ниже установленного международного или национального порога (например, \$2,15 в день по ППС)	Простота расчётов, сопоставимость данных между странами	Не отражает качество жизни, игнорирует доступ к услугам и социальную инфраструктуру	Всемирный банк (международная черта бедности)
Относительная бедность	Доходы ниже определённой доли (обычно 50–60 %) медианного дохода в обществе	Учитывает социальное неравенство, адаптируется к уровню развития страны	Не фиксирует реальные лишения при низком общем уровне доходов	Страны ЕС, показатель AROPE
Социальная бедность / социальное исключение	Недостаток участия в экономической и социальной жизни (низкая занятость, ограниченный доступ к образованию, здравоохранению)	Учитывает интеграцию в общество, подходит для развитых стран	Сложность измерения, зависимость от контекста	ЕС (AROE – риск бедности и исключения)
Многомерная бедность (MPI)	Депривации в сферах здоровья, образования и уровня жизни; учёт 10 индикаторов	Отражает как распространённость, так и глубину лишений; комплексная оценка качества жизни	Требует большого объёма данных; сложность расчёта и адаптации индикаторов	ПРООН и ОПН, национальные отчёты по MPI

Таким образом, индекс многомерной бедности является более полным и содержательным инструментом анализа качества жизни, позволяющим выявить уязвимые группы населения и оценить прогресс в достижении целей устойчивого развития.

Таблица 2. Глобальные показатели абсолютной и многомерной бедности⁵

Показатель	Значение	Год
Крайняя денежная бедность (<2,15 USD/день)	8,5 %	2023
Число многомерно бедных	1,1 млрд	2024
Дети среди многомерно бедных	584 млн	2024
Страны с данными MPI	112	2024
Страны со снижением MPI	76 из 86	2024

Представленные данные показывают, что, несмотря на сокращение доли населения, живущего в условиях крайней денежной бедности (8,5 % в 2023 году), проблема многомерной бедности остаётся значительно более масштабной. В 2024 году около 1,1 млрд человек в мире продолжали испытывать множественные лишения, причём свыше половины из них – дети, что указывает на межпоколенческий характер бедности. Положительным моментом является то, что в большинстве стран, охваченных глобальным MPI (76 из 86), отмечается тенденция к снижению показателей многомерной бедности, что свидетельствует о постепенном продвижении к целям устойчивого развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что многомерная бедность является более комплексным и информативным инструментом анализа социально-экономического неблагополучия, чем традиционные денежные показатели. В отличие от абсолютной и относительной бедности, фокусирующихся преимущественно на доходных характеристиках, индекс многомерной бедности (MPI) учитывает широкий спектр деприваций – от доступа к образованию и медицинским услугам до качества жилищных условий и базовой инфраструктуры. Это позволяет оценить не только распространённость бедности, но и её глубину, а также выявить наиболее уязвимые социальные группы.

Представленные в работе статистические данные свидетельствуют, что при снижении уровня крайней денежной бедности (8,5 % населения мира в 2023 году) масштабы многомерной бедности остаются значительно выше: более 1,1 млрд человек в 2024 году продолжали испытывать множественные лишения, причём свыше половины из них составляли дети. Такая динамика подтверждает необходимость перехода от монетарных подходов к более комплексным методам измерения бедности.

Анализ сопоставления MPI с другими подходами показал, что многомерный индекс наиболее полно соответствует задачам оценки качества жизни и устойчивого развития. В условиях реализации Целей устойчивого развития до 2030 года именно MPI выступает ключевым инструментом мониторинга прогресса по ликвидации бедности во всех её формах.

Таким образом, многомерный подход к измерению бедности позволяет не только глубже понять масштабы и специфику социальных проблем, но и формирует основу для разработки более адресной и эффективной государственной политики, направленной на снижение неравенства и обеспечение инклюзивного развития.

Список использованной литературы

1. Митюгина М. М., Кравченко Т. В., Чайников В. Н. Оценка показателей многомерной бедности как критерий оценки качества жизни населения региона //Естественно-гуманитарные исследования. – 2021. – №. 6 (38). – С. 235-245.
2. Карцева М. А. Многомерная бедность в странах ЕС: индекс риска бедности и социальной исключённости AROPE //Государственное управление. Электронный вестник. – 2019. – №. 74. – С. 126-155.
3. World Bank. Pathways out of the Polycrisis: Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024. Washington, DC: World Bank Group, 2024. 300 p.
4. <https://hdr.undp.org/content/2024-global-multidimensional-poverty-index-mpi>
5. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>

⁵ <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100